

Duas ordens, uma tensão: o regime que está nascendo e o que se recusa a morrer

Two orders, one tension: the order that is coming and the one that will not let go

DEREK ASSENÇO CREUZ¹

orcid.org/0000-0002-6252-0373

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19224705>

RESUMO

Este ensaio examina a reconfiguração da ordem internacional contemporânea à luz das ações do governo Trump 2, tendo como objetivo central averiguar se os Estados Unidos inauguram, com esse governo, uma nova ordem mundial. Partindo de abordagem interdisciplinar que articula teoria das relações internacionais, geopolítica e crítica do Direito Internacional, com suporte em Gramsci, Koskenniemi e na literatura sobre hegemonia liberal, o trabalho adota metodologia ensaístico-argumentativa, mobilizando discussões práticas para sustentar argumento de alcance teórico. Dois processos históricos simultâneos e estruturalmente incompatíveis são diagnosticados: a emergência progressiva de uma multipolaridade real, impulsionada pela redistribuição de capacidades entre Estados e pelo crescimento do Sul Global, e a resistência hegemônica norte-americana, que instrumentaliza poder militar e econômico para retardar essa transição por meio de uma lógica abertamente mercadológica e avessa às normas do Direito Internacional. Recorrendo à categoria gramsciana de interregno e à crítica de Koskenniemi acerca da oscilação estrutural do Direito Internacional entre apologismo e utopismo, a reflexão conclui que a tensão entre as duas ordens é insolúvel no curto e médio prazo, na medida em

RECEBIDO

2026, mar. 23

APROVADO

2026, mar. 24

PUBLICADO

IDENTIFICAÇÃO

CREUZ, D. A.. Duas ordens, uma tensão: o regime que está nascendo e o que se recusa a morrer. *Entreparágrafos*, v. 1, n. 2, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19224705>. ISSN: 3086-4550

que inexistente mecanismo disponível capaz de resolvê-la de forma ordenada, já que a ordem multilateral liberal carece de instrumentos para disciplinar a potência que a criou, ao passo que os atores emergentes não demonstram disposição ou capacidade de arcar com os custos de sustentá-la.

PALAVRAS-CHAVE: Ordem internacional; Multipolaridade; Hegemonia; Direito Internacional; Interregno

¹ Universidade Tuiuti do Paraná

As ações do governo Trump 2 vêm suscitando questionamentos alardeados sobre a atual configuração das relações internacionais. Possivelmente, a mais urgente delas seja: os Estados Unidos de Donald Trump estão inaugurando uma nova ordem mundial? A resposta é que não e sim. Não, porque o que Trump representa não é propriamente uma nova ordem, mas a reação violenta, calculada e ainda eficaz de uma potência imperialista que se recusa a aceitar a redistribuição de poder que o século XXI vem impondo. Sim, porque essa reação, em sua brutalidade, tem a capacidade de reconfigurar temporariamente as regras do jogo – e isso, por si só, produz efeitos reais sobre a arquitetura internacional. O problema de fundo, no entanto, é outro: há duas ordens em gestação simultânea, e elas são estruturalmente incompatíveis. Compreender essa tensão é, a meu ver, a tarefa intelectual mais urgente para quem se dedica ao Direito Internacional e às relações internacionais contemporâneas.

A questão central que compõe o pano de fundo do espetáculo trumpiano é esta: desde o fim da Guerra Fria – e, com maior celeridade, a partir dos anos 2000 –, o sistema internacional vem passando por uma transformação estrutural

que, a rigor, nenhuma decisão política unilateral tem o poder de reverter por conta própria. Trata-se da emergência até então lenta e progressiva de uma multipolaridade real, em substituição à unimultipolaridade encabeçada pelos Estados Unidos erigida no final do século XX, que, ela mesma, nunca foi tão absoluta quanto a retórica do “momento unipolar” sugeria.

Essa multipolaridade não é ideológica, nem o resultado de um projeto político deliberado, de uma aliança antiocidental ou de um comitê de potências revisionistas reunido para redesenhar o mapa do poder. É, antes, o produto combinado de três processos históricos que se retroalimentam: o crescimento econômico sustentado por Estados marginalizados durante a ordem industrial do século XX; a difusão tecnológica, que reduziu as assimetrias de capacidade entre Estados, sobretudo entre Norte e Sul Global; e o desgaste relativo, mas cada vez mais latente, do modelo de hegemonia realista-liberal, cujos custos gerados por guerras, instabilidade financeira e déficits crônicos, entre outros, foram crescentemente internalizados pela própria potência hegemônica.

A China talvez seja o exemplo mais notória dessa reconfiguração, mas certamente não o único. A consolidação do poder russo é também expressão de uma redistribuição de capacidades que a ordem unipolar não conseguiu absorver. Mais importante, possivelmente, seja o que se passa em outros quadrantes: a Índia que reivindica autonomia estratégica sem se alinhar; o Brasil que, a despeito de suas turbulências domésticas, segue indispensável em qualquer arranjo sobre clima, alimentação e governança global; os Estados africanos que começam a se articular e formular demandas próprias em foros internacionais. O Sul Global não é um bloco e seria um erro analítico tratá-lo como tal – é, entretanto, um campo de forças que está, de maneira significativa, a produzir polos de influência próprios, ainda que por vezes modestos e fragmentados.

Do ponto de vista do Direito Internacional, esse processo tem consequências precisas. A arquitetura institucional construída entre 1944 e 1948 e constituída pelas instituições de Bretton Woods e a própria Organização das Nações Unidas foi concebida por e para um mundo em que o poder estava concentrado e em livre reconstrução. Ela funcionou, com todas as suas (aparentes) contradições, enquanto essa concentração se manteve. O que estamos vivenciando agora é a pressão crescente de atores que desejam participar da produção das normas, não apenas recebê-las ou ser seu objeto de tutela. A reforma do Conselho de Segurança, a contestação das estruturas de voto no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, a proliferação de regimes paralelos, dos BRICS ao Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura – todos são sintomas e manifestações da pressão pela reestruturação das relações internacionais.

É dizer: o que está em crise não é apenas a distribuição de poder dentro das instituições, mas a própria premissa de que uma ordem liberal, fundada na universalidade dos direitos, na abertura comercial e na primazia das normas sobre a força, seria capaz de produzir legitimidade global. Ela produziu, antes, uma globalização assimétrica que aprofundou desigualdades e reservou a seus arquitetos as vantagens estruturais do sistema (PARMAR, 2018). A ordem multilateral não está sendo destruída por Trump, uma vez que ela já estava sendo tensionada por sua própria incapacidade de acomodar o mundo emergente.

É nesse contexto que a ascensão de Trump 2 precisa ser lida não como causa, mas como uma reação firme, coerente em seus próprios termos e, por isso mesmo, mais perigosa do que um mero acidente político. O que distingue o segundo mandato de Trump de seu primeiro – e, de forma mais ampla, do interregno Biden – é a clareza com que abandona a ficção de que os Estados Unidos operavam dentro da ordem internacional que eles mesmos construíram, inclusive sob a subversiva nomenclatura *rules-based order*. Obama ainda usava o multilateralismo como linguagem, mesmo quando o violava; Biden tentou restaurar a gramática liberal, com resultados mistos. Trump 2 faz algo diferente ao declarar abertamente que as regras são instrumentos a serem usados quando convenientes e descartados quando não são.

Isso fica evidente em ao menos três dimensões. Primeira, a instrumentalização do comércio como arma geopolítica. As tarifas generalizadas e, muitas vezes, arbitrárias, os bloqueios tecnológicos e a coerção de aliados não operam como protecionismo no sentido clássico, mas sinalizam a aplicação de uma lógica mercadológica pura às relações entre Estados,

tratando vantagens comerciais como fichas de barganha e ignorando os regimes jurídicos internacionais que regulam essas práticas. A Organização Mundial do Comércio, já fragilizada, torna-se virtualmente irrelevante quando a principal força econômico-comercial do mundo deixa de reconhecer sua autoridade e opera livremente, seguindo suas próprias regras.

Segunda, a disposição de rever comprometimentos territoriais e de segurança, inclusive a despeito do regime erigido para manter a paz e a segurança internacionais. O que se passou com a Groenlândia, com a Venezuela e com o Irã sinaliza que princípios basilares do Direito Internacional como a proibição do uso da força, a integridade territorial e a não intervenção são negociáveis quando a potência hegemônica assim decide. A questão não é tanto se Trump vai invadir este ou aquele Estado – conduta que, independentemente de seu destinatário, deve ser pronta e duramente repreendida pela comunidade internacional –, mas que o simples fato de colocar isso na mesa altera o cálculo de todos os outros atores e, fundamentalmente, perturba o próprio regime que vem há décadas sendo penosamente construído.

Terceira: a retirada seletiva do sistema de alianças. A relação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a Coreia do Sul, com o Japão e com uma série de outros Estados e organizações interestatais ou internacionais passou a ser abertamente transacional. Isso não é necessariamente novo, já que há uma longa tradição americana de instrumentalizar suas alianças (RAPP-HOOPER, 2020), mas a explicitação do critério puramente mercadológico destrói a lógica de solidariedade que tornava o sistema de alianças politicamente sustentável. É uma diferença qualitativa, não

apenas de grau, que, novamente, compromete a lógica que fundamenta o Direito Internacional contemporâneo.

O que se vê, portanto, é uma tensão estrutural entre dois movimentos históricos que se desenvolvem simultaneamente e em sentidos opostos: de um lado, a multipolaridade emergente, impulsionada por forças materiais e políticas de longo prazo; do outro, a resistência hegemônica americana, que usa seu ainda considerável poderio militar e econômico para retardar essa transição.

O adjetivo “insolúvel”, aqui, não é meramente retórico. Ele descreve uma condição histórica real, em que inexistente mecanismo disponível, no momento presente, capaz de resolver essa tensão de forma ordenada, sistemática e, sobretudo, satisfatória para todas as partes (ou até mesmo produtora). A ordem multilateral liberal não tem instrumentos para disciplinar a potência que a criou quando ela decide não mais segui-la. Os rivais emergentes têm interesse na multipolaridade, mas não têm nem a capacidade nem, em muitos casos, a vontade de arcar com os custos de sustentá-la. O Sul Global almeja uma voz maior, mas ainda depende de uma arquitetura financeira e comercial que passa pelos Estados Unidos e, mais amplamente, por um Ocidente que não deseja vê-lo autônomo.

Há quem veja nisso a oportunidade para a construção de uma nova ordem, uma espécie de “momento 1945” em câmera lenta, em que novas instituições emergiriam para refletir a nova distribuição de poder. Esse otimismo me parece precipitado. A diferença crucial entre 1945 e hoje é que então havia um poder ordenador claro – os Estados Unidos – disposto a arcar com os custos de construção da ordem, por razões particularmente estratégicas, mas também idealistas. Hoje, não há candidato óbvio a esse papel. A China tem interesse em uma ordem mais

favorável a si mesma, mas não demonstrou disposição de arcar com os custos de provisão de bens públicos globais em escala comparável. Os demais atores, incluindo os Estados do Sul Global, estão mais em modo de maximização de autonomia do que de construção institucional.

O que temos, portanto, é um período de interregno, para usar a categoria gramsciana que tantas vezes é invocada, talvez em excesso, mas que aqui parece adequada. O velho não morreu, o novo não nasceu, e no claro-escuro surgem os monstros: guerras de agressão que não são punidas, regimes comerciais que se fragmentam em blocos, normas de Direito Internacional que são invocadas seletivamente por todos e respeitadas por quase ninguém (BABIC, 2020). Para aqueles que trabalham com Direito Internacional, esse momento levanta questões que vão além do conjuntural. A mais fundamental é a de que o Direito Internacional foi construído sobre a premissa de que o interesse das grandes potências em um sistema ordenado superaria seu interesse em escapar das regras quando conveniente. Essa premissa vem sendo substantiva e repetidamente testada – muitas vezes, com desfechos insatisfatórios.

Trump 2 não inventa essa tensão: ela é constitutiva do Direito Internacional contemporâneo, marcadamente posicionado nas trincheiras da assimetria entre a igualdade soberana formal e a desigualdade real de poder. O que muda agora é a abertura com que a maior potência declara que a lógica do poder prevalece sobre a lógica da norma. Isso tem um efeito demonstração, em que outros atores, em todos os quadrantes, observam e tiram suas conclusões, mas também um efeito dominó: se um pode, por que os demais não?

É aqui que a crítica de Martti Koskenniemi ganha uma atualidade incômoda. Koskenniemi demonstrou que o Direito Internacional

contemporâneo oscila estruturalmente entre dois polos igualmente insatisfatórios: o apologismo – em que o direito simplesmente legitima o poder existente – e o utopismo – em que o direito invoca princípios abstratos que nenhum ator está disposto a respeitar na prática (KOSKENNIEMI, 2009). O que Trump 2 faz, nesse registro, é empurrar o sistema abertamente para o polo apologético, em que as normas valem enquanto servem ao interesse americano e, quando não mais, são descartadas sem cerimônia. O paradoxo é que essa brutalidade expõe que a norma, sem poder, é apenas retórica, e que o poder, sem norma, é apenas força – algo que a gramática liberal do Direito Internacional sempre tendeu a encobrir. Estamos, agora, diante da versão desvelada.

Não se trata, portanto, apenas de saber se Trump está violando o Direito Internacional. As violações são evidentes, apesar de não serem o foco de discussão aqui. O ponto central é que a eficácia do Direito Internacional sempre dependeu, em última instância, de um mínimo de adesão voluntária das forças hegemônicas centrais. Quando essa adesão se torna abertamente condicional e mercadológica, o que muda não é apenas o comportamento de um ator, mas a estrutura de expectativas sobre a qual todo o edifício normativo repousa.

Isso não significa que o Direito Internacional vai colapsar, ou que a ruína do Direito Internacional é eminente, nem que essa é a morte do Direito Internacional (KINSTLER, 2025). As instituições têm inércia própria, os atores médios têm interesse em mantê-las, e há processos normativos em curso que independem da vontade americana. Não só isso, o desfuncional é preferível ao inexistente. Contudo, significa que estamos entrando em uma fase em que a autoridade do Direito Internacional precisará ser repolitizada: em vez

de ser assumida como dada, precisará ser ativamente reafirmada, negociada e defendida por atores que estejam dispostos a pagar esse custo político.

Trump está inaugurando uma nova ordem? Minha resposta final é que ele está contribuindo, involuntariamente, para acelerar a desordem que precede qualquer nova ordem. A postura americana atual não é suficientemente coerente ou construtiva para ser uma ordem em si mesma; ela é, antes de qualquer outra coisa, um conjunto de impulsos de poder que produz instabilidade sem produzir estrutura, o que parece ser a fórmula perfeita para o caos. Alguns até argumentam que esse é o objetivo.

A ordem que está realmente nascendo – a multipolar, descentralizada, parcialmente estruturada em eixos – é mais robusta do ponto de vista histórico, porque reflete forças materiais reais. No entanto, ela ainda não tem a arquitetura institucional que a sustente, e o interregno atual, paradoxalmente, dificulta sua construção, porque desgasta os foros e mecanismos por onde essa construção poderia passar. Além disso, ainda é obscura a visão que permita aferir com segurança quais são os princípios estruturantes dessa nova ordem ou quais atores realmente pavimentarão o caminho, na ponta da ofensiva transformadora.

O que nos resta, no curto e médio prazo, é aprender a operar nessa tensão sem resolvê-la: primeiro, defendendo as instituições existentes não porque sejam perfeitas, mas porque são o substrato sobre o qual qualquer ordem futura precisará ser construída; segundo, trabalhando, simultaneamente, para que os atores emergentes – inclusive e, quiçá, sobretudo os do Sul Global – participem mais ativamente da produção normativa que moldará o sistema internacional das próximas décadas.

Isso não é conformismo. É o reconhecimento de que as grandes transições de ordem internacional são processos longos, frequentemente violentos, e que o papel do jurista e do intelectual nesse processo não é apenas descrever o que está acontecendo, mas contribuir para que o que vier a seguir seja, na medida do possível, mais justo e mais estável do que o que está se desfazendo. Qualquer que seja o futuro do regime internacional, é necessário que ele seja pautado por um imperativo ético balizado na e pela humanidade, com as garantias típicas do Estado de Direito que asseguram a civilidade e, no final das contas, atuem como barreira intransponível ao regresso completo e absoluto à barbárie imperialista e colonialista que marcaram mais de cem anos do Direito Internacional moderno.

Referências Bibliográficas

RAPP-HOOPER, Mira. **Shields of the Republic: The Triumph and Peril of America's Alliances**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

BABIĆ, Milan. **Let's talk about the interregnum: Gramsci and the crisis of the liberal world order**. *International Affairs*, v. 96, n. 3, p. 767-786, maio 2020.

KOSKENNIEMI, Martti. **From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

PARMAR, Inderjeet. **The US-led liberal order: imperialism by another name?** *International Affairs*, v. 94, n. 1, p. 151-172, jan. 2018.

KINSTLER, Linda. **Are we witnessing the death of international law?** *The Guardian*, 26 jun. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/law/2025/jun/26/are-we-witnessing-the-death-of-international-law>. Acesso em: 23 mar. 2026.

Licença Creative Commons CC BY 4.0. Este trabalho permite compartilhar e adaptar para qualquer fim, desde que atribuído o devido crédito editorial à Entreprágrafos.

Entreprágrafos
ISSN 3086-4550

Two orders, one tension: the order that is coming and the one that will not let go

ABSTRACT

This essay examines the reconfiguration of the contemporary international order in light of the actions of the Trump 2.0 administration, with the central aim of assessing whether the United States is, under this government, inaugurating a new world order. Drawing on an interdisciplinary approach that brings together international relations theory, geopolitics, and the critique of International Law – supported by Gramsci, Koskenniemi, and the literature on liberal hegemony – the work adopts an essayistic-argumentative methodology, mobilizing practical discussions to sustain a theoretically ambitious argument. Two simultaneous and structurally incompatible historical processes are identified: the progressive emergence of a genuine multipolarity, driven by the redistribution of capabilities among states and the rise of the Global South, and the North American hegemonic resistance, which instrumentalizes military and economic power to delay this transition through an openly market-driven logic that is hostile to the norms of International Law. Drawing on the Gramscian category of interregnum and Koskenniemi's critique of the structural oscillation of International Law between apology and utopia, the essay concludes that the tension between the two orders is irresolvable in the short and medium term, insofar as no available mechanism exists capable of resolving it in an orderly fashion: the liberal multilateral order lacks the instruments to discipline the very power that created it, while emerging actors show neither the willingness nor the capacity to bear the costs of sustaining it.